

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS “JULIO TRIGO LÓPEZ”
POLICLÍNICO UNIVERSITARIO “MANTILLA”

Tesis para optar por el título de Especialista de Primer Grado en Medicina General
Integral

TÍTULO:

Factores clínico epidemiológicos relacionados con la caída en el adulto mayor.
Consultorios 9-10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

AUTOR:

Dra. Minnie Matos Borges

Residente de tercer año de Medicina General Integral

TUTOR:

Dr. Vladimir Nápoles Betancourt

Especialista de Primer Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Asistente

La Habana, 2023

RESUMEN:

Introducción: La caída es un síndrome geriátrico de naturaleza multifactorial y es considerada un problema de salud pública con consecuencias físicas, sociales y psicológicas. **Objetivo:** Identificar los factores clínicos epidemiológicos relacionados con la caída en los adultos mayores pertenecientes a los consultorios 9 y 10, Policlínico Mantilla en el período 2020-2022. **Metodología:** Estudio observacional, descriptivo, transversal; población 52 adultos mayores, no se trabajó con muestras. Se utilizó la entrevista cara a cara estandarizada y una guía de observación para recolectar los datos; se aplicaron técnicas de Estadística Descriptiva para el procesamiento y la presentación de los resultados, utilizando Microsoft Excel 2010 sobre Windows 8. **Resultados:** En esta investigación predominó el sexo femenino (57,7%), color blanco de la piel (48,1%), estado civil viudo (38,5%), jubilado (59,6%) y nivel de escolaridad correspondiente a la secundaria básica (40,4%). Las comorbilidades más frecuente asociadas fueron la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Atendiendo al estado de salud previo hubo predominio de pacientes normopeso (46,2%); con baja frecuencia de fragilidad, pluripatologías, polifarmacia y práctica de ejercicios físicos. Se encontró una alta frecuencia de problemas auditivos y visuales. En cuanto a las características de las caídas fueron muy frecuentes, asociadas a pavimento liso, uso de chancletas, asociadas a tropiezos, mala iluminación y más frecuentes en la vía pública. Las principales consecuencias de las caídas fueron los hematomas. **Conclusiones:** Los factores clínico epidemiológicos relacionados con la caída en los adultos mayores pertenecientes al área de salud en el período estudiado no se controlan adecuadamente.

Palabras clave: adulto mayor, caída, atención primaria.

ÍNDICE	Pág.
Introducción.....	1
Objetivos.....	7
Marco teórico.....	8
Metodología.....	17
Resultados	30
Discusión.....	39
Conclusiones.....	46
Referencias bibliográficas.....	47
Anexos.....	52

INTRODUCCIÓN

Desde la cultura griega llegan hasta hoy normativas médicas sobre el cuidado de los ancianos. A lo largo de la historia, el hombre ha estado preocupado por el envejecimiento porque, según decía Cicerón, esta se considera "(...) una etapa infeliz y está más cerca de la muerte".¹

A partir del siglo XIX las sociedades occidentales empiezan a ser calificadas como longevas, con un aumento muy significativo en el número de ancianos. Políticos, médicos, sociólogos del siglo XX se centraron en el problema de la vejez, estudiándolo en profundidad desde diferentes perspectivas.¹

Se define el envejecimiento, como un proceso dinámico, gradual, natural, e inevitable, en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social, que repercuten indiscutiblemente en el estado funcional y físico de las personas, que además transcurre en el tiempo y está delimitado por éste.¹

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera adulto mayor a toda persona mayor de 60 años en países en vías de desarrollo; mientras que en los países desarrollados se le considera a partir de 65.²

La población mundial ha estado envejeciendo desde sus propios orígenes, aunque no de forma constante, con una tendencia a acelerarse en las últimas décadas, aumentando significativamente en la actualidad los mayores de 60 años.³

El envejecimiento demográfico se constata en mayor o menor medida en muchos países del mundo, pues constituye un fenómeno complejo de relevancia mundial que repercute en los diversos sectores de la sociedad, entre ellos, el de la salud; esto es significativo pues se espera que en 2050 uno de cada cinco habitantes del planeta tenga 60 años o más.⁴

Cuba no queda exenta de la ocurrencia de dicho fenómeno, el cual ha sido motivado en gran medida por el conjunto de transformaciones económicas, políticas y sociales

existentes luego del triunfo revolucionario, las cuales han conducido a variaciones en la fecundidad y mortalidad, al aumentar el proceso natural y paulatino que constituye el envejecimiento poblacional.⁴

Según reportes de la OMS la población mundial envejece a pasos acelerados, entre 2000 y 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará y pasará del 11 al 22%; en números absolutos este grupo de edad aumentará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. Se prevé que durante ese mismo período la población total mundial aumentará de 4 100 millones a 8 200 millones, o sea, un 10,2%. Según las estimaciones de Naciones Unidas el 10,7% de la población de los países desarrollados superará los 80 años y el 4,5% en los países en desarrollo en el año 2060, por ejemplo, entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones; es un acontecimiento sin precedentes en la historia.⁵

El país con la población más envejecida del mundo es Japón, con una media de 41 años, seguido de cerca por Italia, Alemania y Suiza. En la cola se sitúan Níger, con una edad media de 15 años, junto con Uganda y Yemen. La tendencia no sólo afecta a los países del mundo desarrollado, pues en otros como Brasil, Túnez o Indonesia se aprecia un rápido incremento del porcentaje de personas de edad avanzada.⁶

En América Latina y el Caribe la transición demográfica, de comienzo reciente, se caracteriza por su rapidez y por ser un proceso generalizado, todos los países de la región marchan hacia sociedades más envejecidas, mientras la población en general crece en un 1,5% la población mayor de 60 crece en un 3,5%. El 75% de las personas que nacen hoy en América Latina y el Caribe serán adultos mayores y un 40% sobrepasarán los 80 años. En un siglo el porcentaje de adultos mayores se cuadruplicará.⁵

En Perú para el año 2025 se espera que cerca de 3 millones de personas, tendrán más de 65 años. En México existen 8.8 millones de personas mayores de 60 años. En América Latina, países como Argentina, Uruguay y Puerto Rico poseen un porcentaje

de población mayor de 60 años superior al 13 %. Para el 2050, uno de cada cuatro latinoamericanos será mayor de 60 años.⁶

En este proceso Cuba no queda atrás, al cierre de 2018 el país mostraba uno de los mayores índices de envejecimiento de América Latina, con un 20,4 % de su población ubicada en el grupo etáreo de los adultos mayores, se espera que para el 2030 unos 3,4 millones de personas (alrededor del 30 % de la población cubana) se ubiquen en este grupo etáreo, según estimaciones para el año 2025 el país será el más envejecido de la región latinoamericana y para el 2050 se convertirá en uno de los más envejecidos del mundo; con 11 millones de habitantes, el 15,8 % tiene 60 años y más, y se estima que se incremente al 34 % para el año 2050.³⁻⁴

En Cuba, la esperanza de vida al nacer es de 76,5 para los hombres y 80,45 para las mujeres; el 19 % de la población tiene más de 60 años. Para el 2050, los cubanos disfrutarán uno de los promedios de edad más añejos del planeta, con todas las implicaciones económicas y sociales que esta condición ocasiona.⁶

En los últimos cien años la ancianidad se ha convertido en un problema social importante. Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente difíciles, pues pierden actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y excluidos.⁶

Entre los impactos y daños a la salud de los adultos mayores, se ha observado que la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y las causas externas (tales como caídas y accidentes), tienen una amplitud significativa, al ser las principales causas de morbilidad y mortalidad.⁴

Los adultos mayores son especialmente sensibles a disminuir su capacidad locomotora, iniciando de esta forma un progresivo deterioro del estado de funcionalidad física, psíquica y social. A los 60 años, un 15% de los individuos presentan alteraciones en la marcha, 35% a los 70 años y aumenta hasta cerca del 50% en los mayores de 85 años. La alteración de la capacidad de marcha en los ancianos se puede complicar con

caídas. Más de un tercio de personas mayores de 65 años que viven en la comunidad se cae cada año y más del 50% de ellos presenta caídas recurrentes.⁶

La caída es un síndrome geriátrico de naturaleza multifactorial y es considerada un problema de salud pública con consecuencias físicas, sociales y psicológicas.⁷

Es la segunda causa de muerte por lesiones accidentales o no intencionales, así como una de las primeras causas de hospitalizaciones, incapacidades totales, permanentes y discapacidades temporales en el adulto mayor. A nivel mundial 646,000 personas mueren por consecuencia de estas y más del 80% ocurren en países en vías de desarrollo. Cada año ocurren 37.3 millones de caídas en los adultos mayores con consecuencias graves, el 7 % de las visitas a emergencias que realizan los adultos mayores se deben a estas; el 40 % resulta en una hospitalización; por cuanto esta situación demanda una mayor atención y cuidados de salud.³⁻⁷

Analizadas las estadísticas mundiales, se reportan 37,3 millones de caídas en sujetos adultos mayores, de las cuales, 424.000 son mortales presentándose mayores tasas de mortalidad en personas mayores de 60 años. Ocupando esta causa el 6to lugar entre las causas de muerte a nivel mundial. En Finlandia, el costo para el sistema de salud pública por cada lesión derivada de una caída en personas mayores de 65 años puede llegar a US \$3.611 y en Australia a \$ 1.049. En Estados Unidos, se reporta cerca de 1,5 millones de caídas, incluso de la propia altura, en personas mayores de 75 años, de las cuales, 400.000 necesitaron hospitalización. En México las caídas representan el 30% de las causas de muerte en mayores de 65 años; 62% de estas ocurren en casa y 26% en la vía pública.⁶

En Cuba el fallecimiento por accidentes ocupa el quinto lugar entre las causas de muerte. Según datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública de Cuba en su edición 2020, en el año 2019 fallecieron 4161 adultos mayores de 60 años y más por dicha causa. En los renglones de mortalidad por accidentes según sexo, causas seleccionadas y grupos de edad, en ese mismo año, las caídas accidentales (excluye secuelas de caídas accidentales) ocuparon el primer lugar; en el sexo masculino ocurrieron 379 defunciones para una tasa de 41,8 por 100000 hombres entre 60 y 79

años y 607 para una tasa de 346,0 por 100000 hombres de 80 años y más; en el sexo femenino 375 defunciones para una tasa de 37,1 por 100000 mujeres entre 60 y 79 años y 979 para una tasa de 427,3 por 100000 mujeres de 80 años y más.⁸

La incidencia de las caídas en la población anciana es mucho mayor que en el resto de la población, y si bien, muchas veces estas son aceptadas como parte inevitable del envejecimiento, y por ello con mucha frecuencia dejan de consultar al médico sobre este hecho, debe ser tomada como prioridad por el médico de familia, quien de forma activa debe pesquisar dentro de su población aquellos pacientes con riesgo de sufrir caídas para evitar consecuencias orgánicas y psicológicas. Para ello debe conocer las causas más frecuentes que las provocan y lo más importante, la prevención de las mismas.⁴

Las causas que provocan las caídas son múltiples y pueden ser clasificadas en factores intrínsecos (relacionados al paciente) y extrínsecos (relacionados al ambiente). Entre los primeros se encuentran factores fisiológicos: enfermedad cardiaca, enfermedades neurológicas, enfermedades musculoesqueléticas, alteración sensorial, iatrogenia, así como alteración de la marcha y del equilibrio. Mientras que los factores extrínsecos engloban: uso incorrecto de las barandas, peligros ambientales (por ejemplo, alfombras sueltas), realizar varias actividades simultáneamente, calzado inapropiado y conducta peligrosa. La situación funcional del anciano hace que prevalezcan unos factores u otros.²

En La Habana, municipio Arroyo Naranjo, atendiendo a la bibliografía consultada e indagaciones empíricas al respecto, no se han encontrado estudios que arrojen información actualizada sobre el comportamiento de la caída en el adulto mayor; particularmente los médicos y enfermeros que atienden a la población perteneciente al Policlínico Mantilla no cuentan con una caracterización clínico epidemiológica de los adultos mayores que han sufrido o presentan riesgo de sufrir alguna caída, lo que les dificulta el manejo de estos pacientes desde su condición, y, lógicamente, la prevención; de ahí la necesidad de realizar la investigación que se propone, partiendo del problema científico siguiente:

¿Cuáles factores clínico epidemiológicos están relacionados con las caídas de los adultos mayores pertenecientes a los consultorios 9 y 10 del Policlínico Mantilla en el período 2020 a 2022?

Con la realización de esta investigación se pretende identificar los principales factores de riesgo para prevenir y manejar adecuadamente las caídas en el adulto mayor desde el nivel primario de atención, reducir complicaciones en los adultos mayores que ya han caído; mejorar la atención de salud y, por ende, la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo los costos por concepto de medicamentos, ingresos y medios diagnósticos.

OBJETIVOS

GENERAL:

Identificar los factores clínicos epidemiológicos relacionados con la caída de los adultos mayores pertenecientes a los consultorios 9 y 10 del Policlínico Mantilla en el período 2020-2022.

ESPECÍFICOS:

1. Caracterizar los adultos mayores en estudio según variables sociodemográficas: edad, sexo, color de piel, escolaridad, ocupación anterior y actual, estado civil y convivencia.
2. Describir el estado de salud previo de los adultos mayores estudiados en cuanto a valoración nutricional, antecedentes de enfermedad, pluripatología y polifarmacia, fragilidad, problemas de audición y visión y práctica de ejercicios físicos.
3. Determinar el comportamiento del equilibrio estático, dinámico y la fuerza muscular de miembros inferiores en dichos pacientes.
4. Describir las características de la caída en los pacientes en estudio.

MARCO TEÓRICO

La caída, síndrome geriátrico de naturaleza compleja y multifactorial, es definida como cualquier evento involuntario en el cual hay pérdida del equilibrio, y como consecuencia, el cuerpo cae al suelo o sobre una superficie firme.⁴

La OMS define a la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite una persona al suelo en contra de su voluntad. Esta definición abarca escenarios clínicos heterogéneos, que van desde una caída accidental mientras se practica un deporte, hasta una causa cardíaca o un evento vascular. Las caídas ocurren a cualquier edad, siendo los niños y los adultos mayores los grupos con más incidencia. Sin embargo, las secuelas son muy distintas en ambos, siendo la mortalidad y la discapacidad altas en las personas mayores.⁶

La caída es considerada un evento externo dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades, e incluye aquellas que ocurren desde la propia altura, de un nivel a otro y otras no especificadas. También puede ser clasificada como accidental, de repetición y prolongada.⁷

Con el proceso de envejecimiento y los cambios fisiológicos en el organismo, esta población está más propensa a sufrir estos eventos, los cuales pueden llevarlos a una pérdida de la funcionalidad, alteraciones psicológicas y familiares.⁷

En el día a día de los adultos mayores muchos factores pueden facilitar o propiciar la aparición de caídas. Estos factores se dividen en dos grandes grupos: intrínsecos, que son inherentes a la persona, relacionados con los cambios biológicos y psicosociales asociados con el envejecimiento; y extrínsecos, que resulta de la interacción de los adultos mayores con el medio ambiente.⁴

En ancianos vigorosos, los factores ambientales son los que fundamentalmente determinan el riesgo de caída, mientras que en el anciano frágil prevalecen los intrínsecos, como las alteraciones de la marcha y el equilibrio.⁶

La “fragilidad” es un concepto que expresa la pérdida progresiva de la capacidad de reserva y de adaptación del organismo humano con el paso de los años, que no depende sólo del envejecimiento sino también de otros factores (genéticos, hábitos tóxicos, desuso o procesos crónicos subyacentes) y que suponen, a partir de un umbral determinado (individual para cada sujeto), el riesgo creciente de desarrollar un deterioro funcional y, paulatinamente, dependencia, lo que conlleva al deterioro de la calidad de vida, a la inestabilidad y riesgo de hospitalización, así como a la institucionalización y muerte.⁹

La caída de una persona mayor es un hecho impredecible; en la mayoría de los casos se debe a la inadaptación al entorno donde se vive ocasionados por diversos factores como: trastornos de la marcha, arrastrar los pies e hipotensión ortostática. Es por ello que se deben evitar los cambios frecuentes del entorno en que habita el anciano.⁶

Es interesante conocer, además, que dos terceras partes de los ancianos que se caen sufrirán una nueva caída en los siguientes seis meses. Es decir, la caída es un factor de riesgo per se de sufrir nuevas caídas.⁶

La probabilidad de que un adulto mayor presente una caída tiene una asociación significativa en aquellos que han caído más de dos veces en un período de tiempo determinado (caídas recurrentes), que para pacientes que han caído al menos una vez.¹⁰⁻¹¹

Factores de riesgo

Factores intrínsecos: son los cambios y trastornos relacionados con el envejecimiento que afectan a las funciones necesarias para mantener el equilibrio. Estas funciones son: la propioceptiva, la vestibular y la visual que se integran a nivel del cerebelo. También son importantes en este sentido la función musculoesquelética y la cognitiva. Mientras más deterioradas se encuentren estas funciones, mayor es el riesgo de que pueda sufrir una caída.⁶⁻¹²

Propiocepción: La sensibilidad propioceptiva es la que permite al cuerpo orientarse en bipedestación y en movimiento con respecto al suelo y a las partes del cuerpo. En el adulto mayor se produce un deterioro progresivo de los mecanorreceptores de las articulaciones. Éste es mayor en las extremidades inferiores que en las superiores. Este hecho hace al anciano propenso a las caídas por la dificultad del sostenimiento de estas extremidades inferiores en determinadas circunstancias.⁶

Función vestibular: Con la edad se produce una pérdida de cilios en el oído interno, angioesclerosis y alteraciones bioeléctricas que se traducen en una respuesta deficiente del reflejo véstibulo-ocular (ayuda a mantener el equilibrio durante el movimiento) y del reflejo de enderezamiento. Esto hace que el anciano sea propenso a sufrir de mareos, sobre todo con los movimientos de la cabeza, lo que provoca alteraciones del equilibrio y predispone a estos ancianos a las caídas.⁶

Visión: La privación visual contribuye en un 50% a la inestabilidad. El envejecimiento habitualmente supone la aparición de cataratas, disminución de la percepción y agudeza visual, disminución de la capacidad para discriminar colores, trastornos en la tolerancia a la luz y adaptación a la oscuridad. Todo esto predispone a la orientación espacial del anciano y a la inestabilidad posicional. Se calcula que un anciano de 80 años ha perdido un 80% de su agudeza visual. Por lo tanto, su inestabilidad se agudiza propiciando las caídas.⁶

Función musculoesquelética: Con la edad, disminuye progresivamente la masa magra muscular (sarcopenia). Ésta a su vez se traduce en una disminución progresiva de la fuerza muscular que se centra, sobre todo, en los músculos antigravitatorios (cuádriceps, extensores de la cadera, dorsiflexores del tobillo y tríceps). Es por eso que el ejercicio físico en el anciano mejora la fuerza y el equilibrio al actuar sobre la musculatura sobre todo de los miembros inferiores. Se calcula que a los 70 años la fuerza ha disminuido entre un 25 y un 30% respecto al sujeto joven. El anciano tiene un patrón de actividad muscular proximal (antes el cuádriceps que los tibiales anteriores) ante un intento de aumento de la base de sustentación. Esta respuesta es menos eficaz en el mantenimiento de la estabilidad postural ante cualquier desequilibrio. La presencia

de un índice de masa corporal (IMC) menor de 20 y la sarcopenia suponen mayor riesgo de padecer una caída. Por lo que se puede deducir que la posibilidad de caída entre dos ancianos de la misma edad depende, en gran medida, de la ejercitación que haga de sus músculos haciendo que conserve mayor o menor fuerza muscular según sea el caso. Se produce, además, una degeneración de los cartílagos articulares de la cadera y rodilla que afecta principalmente a las transferencias. Conforme se envejece, el cuerpo tiende a adoptar una postura encorvada con cifosis y genus varus.⁶⁻¹²

Se ha valorado hasta ahora las alteraciones fisiológicas propias del envejecimiento, pero existen, además, otros procesos patológicos que contribuyen a la presencia de caídas. Ante un anciano que sufre caídas a repetición, es obligado descartar patología cardíaca, que también afecta con mayor frecuencia al anciano.

Cardiovascular: Con el envejecimiento se produce una disminución de la sensibilidad de los barorreceptores por rigidez de las arterias que se traduce en una mala adaptación a los cambios de tensión arterial. Los trastornos del ritmo, la patología valvular o la cardiopatía isquémica pueden provocar un bajo gasto cardíaco y favorecer así la caída. La hipotensión ortostática tiene una prevalencia en ancianos del 5 al 25%. La hipersensibilidad del seno carotídeo es otro de los factores de riesgo encontrado en los adultos mayores que puede ser en ocasiones la causa de caídas a repetición sin explicación. Una buena anamnesis y la realización de Doppler pueden identificar sujetos de alto riesgo, facilitando el diagnóstico.⁶

Deterioro cognitivo: La demencia puede acrecentar el número de caídas por tener alterada la capacidad de percepción visuoespacial, comprensión y orientación geográfica. Enfermedad vascular cerebral, mielopatías, neuropatías, Parkinson, trastornos laberínticos, en general, toda la patología del Sistema Nervioso Central (SNC) y periférico condiciona un mayor riesgo de caída. Enfermedades psiquiátricas y psicológicas, depresión, delirium, alteraciones cognitivas, distracción, trastorno de la atención, patología social, falta de discernimiento en las conductas de prudencia, rechazo a las reglas sociales, se encuentran entre las condiciones consideradas como de riesgos de sufrir caídas en el anciano.⁶⁻¹³

Comorbilidades: La presencia de enfermedades crónicas aumenta el riesgo de caídas, de igual forma se reconoce la asociación significativa entre el grado de comorbilidad del adulto mayor, con la aparición de caídas, pues a mayor número de enfermedades se menoscaba el estado de salud y aumenta el riesgo de caída. Se suma a ello, que un mayor grado de comorbilidad en los adultos mayores trae consigo un impacto negativo en la función física y calidad de vida.⁴

Patología aguda: infecciones, alteraciones metabólicas, incontinencia, etcétera.⁹

Factores extrínsecos: son los llamados ambientales, que en muchas ocasiones acompañan a la caída. En general, actúan como factor coadyuvante o agravante de los factores intrínsecos anteriormente descritos. Una persona frágil puede caer aún en un ambiente seguro.⁶⁻⁹

Domicilio: Algunos de estos factores pueden ser las condiciones del hogar, donde intervienen: los suelos irregulares, deslizantes, muy pulidos, con desniveles, presencia de alfombras, cables u otros elementos no fijos. Calzado inadecuado no cerrado y sin sujeción firme al pie. Iluminación insuficiente o excesivamente brillante. Escaleras sin pasamanos, peldaños altos o de altura irregular y ausencia de descansillos. Lavabos y retretes muy bajos, ausencia de barras de ducha y aseo. Camas altas y estrechas, objetos en el suelo, muebles con ruedas o mesillas de noche que obstruyen el paso. Asientos sin reposabrazos.⁶

Vía pública: En la calle se describen las aceras estrechas, con desniveles y obstáculos; pavimento defectuoso, mal conservado o deslizante; semáforos de breve duración, bancos a una altura excesivamente alta o baja.⁶

Medios de transporte: Se describen las escaleras de acceso excesivamente altas, movimientos bruscos del vehículo, tiempos cortos para entrar o salir del mismo.⁶

Fármacos: Al incremento de las enfermedades no transmisibles propio de estas edades, se suma la polifarmacia, considerada gran factor de riesgo de caídas en la población mayor, debido a que el paciente senil en su mayoría, presenta pluripatología, lo que

condiciona la polifarmacia. Hay que tener en cuenta, además, que en la población anciana es frecuente el mal cumplimiento de la dosis, los fallos de memoria le hacen repetir la toma del fármaco, además de provocar confusión entre los diferentes fármacos y la automedicación. Esto supone que las reacciones adversas entre medicamentos sean más frecuentes y aumenten el riesgo de caída.⁴

Y por último es necesario también mencionar los factores circunstanciales que también pueden influir en la producción de caídas en el anciano y que son los factores relacionados con la actividad cotidiana que se está realizando. La mayoría de las caídas suceden mientras se realizan actividades usuales, mientras que sólo un pequeño porcentaje se produce mientras el anciano realiza tareas extraordinarias, tales como subirse en una silla, quitar cortinas, limpiar una lámpara o pintar el techo. Este tipo de caídas se producen en mayores todavía muy activos que, a su vez, en contra de la norma, caen más en la calle que en el domicilio.⁶⁻¹⁴

Si de gran importancia se considera el hecho de conocer los factores que influyen en la incidencia de caídas en el anciano, de gran valor también es conocer las consecuencias que traen consigo las mismas.

Consecuencias de las caídas.

La alta prevalencia de caídas puede tener graves consecuencias, con frecuencia no son mortales, pero si afectan la salud y la calidad de vida de los adultos mayores.

Consecuencias físicas: Se describen algunas lesiones como las contusiones, heridas, fracturas, traumatismos craneoencefálicos, torácicos y abdominales producidas por caídas. La contusión o lesión menor de partes blandas ocurre en el 50% de las caídas, y es causa de dolor y disfunción para las actividades de la vida diaria. Con la edad, la piel pierde su elasticidad, lo que se traduce en una menor resistencia a las fuerzas de cizallamiento. La herida, a menudo, se acompaña de desgarros y desvitalización por necrosis de los bordes, lo que se traduce en un retraso en la curación y cicatrización de los tejidos. Las fracturas son una consecuencia menos frecuente pero siempre son serias. Las más comunes son fractura de muñeca, de columna (por aplastamiento

vertebral), pelvis y cadera. La más grave suele ser la fractura de cadera (1 % de las caídas). Es importante considerar que, si ocurre una estancia prolongada en el suelo, puede aparecer hipotermia, deshidratación, rabdomiólisis, úlceras por presión, trombosis venosa profunda, hipoglicemia, infecciones y otras secuelas de la inmovilidad a largo plazo como rigidez articular, pérdida de fuerza y de destreza en los movimientos y el desplazamiento.⁹⁻¹⁵

Consecuencias psicológicas: Las consecuencias psicológicas pueden presentarse aún en ausencia de lesiones físicas. Las caídas pueden desencadenar el miedo a caer, miedo al dolor, ansiedad, cambios conductuales, pérdida de seguridad en sí mismo, disminución de actividad física.⁹

Consecuencias socioeconómicas: La familia puede ejercer un papel de sobreprotección negativa, aceptando la limitación de la movilidad como algo inherente al propio envejecimiento. Todo ello se traduce en una disminución de la marcha, limitación para realizar las actividades básicas (ABVD) e instrumentadas (AIVD) de la vida diaria, pérdida de autonomía y, por tanto, aumenta la probabilidad de institucionalización. Los ancianos que han sufrido una o más caídas visitan con mayor frecuencia a su médico, acuden más a los servicios de urgencias, ingresan más frecuentemente en hospitales y residencias geriátricas independientemente de la edad y sexo. Requieren más rehabilitación y controles. Requieren mayor número de cuidadores ya sean formales o informales. Y si presentan secuelas, los costos aumentan en la medida que exista un mayor compromiso funcional.⁶⁻⁹

Una caída en una persona mayor siempre constituye una advertencia. Puede ser manifestación de fragilidad o de enfermedad aguda.⁹

Ante una caída siempre se deben cumplir las siguientes tareas.⁹

1. Realizar una Valoración Geriátrica Integral.
2. Identificar factores intrínsecos, extrínsecos y circunstancias.
3. Determinar las consecuencias inmediatas y a largo plazo y tratarlas.

4. Prevenir caídas posteriores.

5. Evaluación de las causas de las caídas.

Prevención de las caídas

Prevención Primordial: con el objetivo de evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida social, económica, cultural y del ambiente físico que contribuyan a elevar el riesgo de caída, por ejemplo:

Aumentar la seguridad ambiental: se deben buscar todos los factores de riesgo extrínsecos posibles en el espacio vital de los mayores. El espacio vital incluye todos los espacios dónde una persona desarrolla sus actividades. Incluye su vivienda, las calles por donde deambula, otros edificios, parques y paseos y aún campos, áreas de trabajo si es el caso, y espacios al aire libre donde una persona realiza sus actividades.⁹

Prevención Primaria: requiere la mayor atención y esfuerzo. Se debe considerar que las personas que no han sufrido caídas muchas veces no creen que puedan sufrirlas y no se involucran en la prevención.⁹⁻¹⁶

Son todas las acciones destinadas a mantener un óptimo estado de salud, dentro de ellas, el ejercicio físico que permite mantener capacidades en diferentes dominios: fuerza, resistencia, flexibilidad, destreza, postura y equilibrio. Reduce riesgo de enfermedades asociadas a caídas. Mejoran el ánimo y la cognición. Reduce el riesgo de caídas. También es importante reducir el riesgo de enfermedades a los órganos de los sentidos.⁹⁻¹⁶

Diagnóstico y tratamiento precoz de patologías: incluye la pesquisa y tratamiento, lo más precoz posible, de todas las patologías que pudieran significar un trastorno de la marcha, equilibrio y riesgo de caídas.⁹

Prevención Secundaria: son medidas que se toman para prevenir caídas futuras en personas que ya las han sufrido. Se buscan las causas de caídas previas. Se buscan todos los factores intrínsecos y extrínsecos que puedan estar presentes.⁹

Prevención Terciaria: son acciones destinadas a disminuir la prevalencia de las incapacidades crónicas y reducir al mínimo la invalidez funcional provocada por las caídas.

El Médico de la Familia con su equipo de trabajo, incluyendo organizaciones no gubernamentales de la comunidad se encuentran en mejores condiciones con relación a otros especialistas para evaluar el problema, disponer de una metodología de evaluación consecuente y poder intervenir en los ancianos que aún no han sufrido accidentes, pero sí tienen predisposición a presentarlo.³

En Cuba se debe retomar y profundizar en el Programa Nacional del Adulto Mayor y en la atención primaria de salud, con el fin de lograr un impacto social, donde se vinculen empresas e instituciones con el programa para elevar los estándares en la calidad de vida de las personas de la tercera edad y una integración socialmente útil en nuestros tiempos.³

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal para identificar los factores clínico epidemiológicos relacionados con la caída de los adultos mayores pertenecientes a los consultorios 9 y 10 del Policlínico Mantilla en el período 2020-2022.

La población estuvo constituida por 52 adultos mayores pertenecientes a los consultorios 9 y 10 del Policlínico Mantilla en el período 2020-2022 que cumplieron los siguientes criterios:

Criterios de inclusión:

- Acceder a participar en el estudio, actitud que debe expresar mediante la firma del consentimiento informado (Anexo 1).

Criterios de exclusión:

- Tener residencia inestable en el territorio involucrado en el estudio.
- Encontrarse institucionalizado, postrado o en estadio terminal en el período de estudio.
- Presentar alguna discapacidad mental que impida aportar todos los datos que requiere el estudio.

Criterios de salida:

- Trasladar la residencia estable hacia otra localidad fuera del área de salud.
- Abandonar el estudio.

No se aplicó técnicas de muestreo, se trabajó con la totalidad de pacientes que cumplieron los criterios antes referidos.

Obtención de la información:

Fuente primaria: La información primaria procede de la entrevista médica, aplicación de diferentes test y pruebas a fin de evaluar el riesgo de caídas, lo cual queda recogido en el acápite de los anexos.

Fuente secundaria: Para la elaboración de la presente se realizó una revisión bibliográfica en bases online biomédicas SciELO, Medline etc. utilizando las palabras clave caída en el adulto mayor, grandes síndromes geriátricos, atención primaria.

Para la realización del presente estudio fue necesario obtener la aprobación del Consejo Científico Institucional, así como la Vicedirección de Asistencia Médica y Dpto. de Docencia.

Operacionalización de variables

Variables	Definición	Clasificación	Escala de medición	Indicadores
Edad	Tiempo vivido en años cumplidos	Cuantitativa continua	60– 74 75– 89 90 y más	Frecuencias absolutas. Porcentajes. Media aritmética. Desviación estándar.
Sexo	Según género biológico de pertenencia	Cualitativa nominal dicotómica	Femenino Masculino	Frecuencias absolutas. Porcentajes

				Razones
Color de piel	Según la tonalidad melánica de la piel	Cualitativa nominal politémica	Blanca Negra Mestiza	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Escolaridad	Según último nivel educacional aprobado	Cualitativa ordinal	Analfabeto (no sabe leer ni escribir) Sin estudios (sabe leer y escribir) Primaria Secundaria Básica Preuniversitario Técnico Medio Universitario	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Ocupación anterior	Según labor que desempeñaba la mayor parte del tiempo, a qué se dedicaba antes	Cualitativa nominal politémica	Trabajador/a Desocupado/a Jubilado/a Ama de casa	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Ocupación actual	Labor que realiza en el momento de la entrevista	Cualitativa nominal politémica	Trabajador/a Desocupado/a Jubilado/a Peritado/a	Frecuencias absolutas. Porcentajes

			Ama de casa	
Estado civil	Se hace referencia a la situación de la persona en relación a una pareja	Cualitativa nominal politómica	Soltero/a Casado/a Unión libre Divorciado/a Viudo/a	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Convivencia	Se refiere al hecho de vivir o no en compañía de otros individuos	Cualitativa nominal dicotómica	Solo/a Acompañado/a	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Equilibrio estático	Según puntos de corte del Test monopodal mediante la medición del tiempo que demora manteniendo la posición	Cuantitativa continua	≤ 4 segundos > 4 segundos	Frecuencias absolutas. Porcentajes. Media aritmética. Desviación estándar
Equilibrio dinámico	Según puntos de corte del test Timed Up and Go mediante la medición del tiempo que	Cuantitativa continua	≤ 10 seg]10,20]seg]20,30] seg > 30 seg	Frecuencias absolutas. Porcentajes. Media

	demora en realizar el ejercicio			aritmética. Desviación estándar.
Fuerza del miembro inferior	Según prueba de levantarse y sentarse en 30 segundos, se mide la cantidad de veces que lo realiza el paciente	Cuantitativa discreta	<10 repeticiones [10,32] repeticiones >32 repeticiones	Frecuencias absolutas. Porcentajes. Media aritmética. Desviación estándar
Valoración nutricional	Según puntos de corte de la FAO y OMS para el valor del IMC calculado mediante la fórmula: $IMC = \frac{\text{peso(kg)}}{t^2(m^2)}$	Cualitativa ordinal	Bajopeso: $IMC < 18,5 \text{ kg/m}^2$ Normopeso: IMC entre 18,5 y 24,9 kg/m^2 Sobrepeso: IMC entre 25 y 29,9 kg/m^2 Obeso: $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Pluripatología	Se refiere a la presencia de 2 o más enfermedades crónicas	Cualitativa nominal dicotómica	Sí: si cumple la definición No: no la cumple	Frecuencias absolutas. Porcentajes

Polifarmacia	Se define como el consumo de más de 3 medicamentos	Cualitativa nominal dicotómica	Sí: si cumple la definición No: no la cumple	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Antecedentes de enfermedad	Se refiere a la presencia de enfermedades crónicas ya diagnosticadas	Cualitativa nominal politómica	Hipertensión arterial Artrosis Diabetes Mellitus Cardiopatía isquémica EPOC Enfermedades de tiroides Neoplasias Otras No documentado	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Fragilidad	Según criterios del cuestionario FRAIL	Cualitativa ordinal	No frágiles: cuando no presentaran ninguno de ellos Pre-frágiles: si cumplieran uno o dos criterios Frágiles: si presentan tres o más criterios de fragilidad	Frecuencias absolutas. Porcentajes

Capacidad de audición	Se refiere a la capacidad de oír del paciente	Cualitativa ordinal	<p>Normal, aunque para ello use prótesis.</p> <p>Dificultad para oír, sin limitar sus ABVD.</p> <p>Dificultad para oír, con algunas limitaciones en la comunicación.</p> <p>Severos problemas de audición, que limitan su comunicación.</p> <p>Sordo o aislado por la falta de audición.</p>	<p>Frecuencias absolutas.</p> <p>Porcentajes</p>
Capacidad de visión	Se refiere a la capacidad de ver del paciente	Cualitativa ordinal	<p>Visión normal, aunque use lentes.</p> <p>Dificultad para ver, sin limitar sus ABVD.</p> <p>Dificultad para ver que limita sus ABVD.</p> <p>Problemas de la visión, que obligan a depender de otra</p>	<p>Frecuencias absolutas.</p> <p>Porcentajes</p>

			persona. Ciego o totalmente incapacitado	
Práctica de ejercicios físicos	Si practica entrenamiento corporal	Cualitativa nominal dicotómica	Si No	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Caídas	Se refiere a si ha caído en el último año	Cualitativa nominal politómica	Si No No recuerda	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Cantidad de caídas	Se refiere al número de veces que se ha caído	Cuantitativa discreta	Numero entero	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Miedo a caer	Se refiere al temor a caer nuevamente	Cualitativa nominal dicotómica	Si No	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Restricción de actividad	Se refiere a si ha dejado de realizar alguna actividad por el miedo a caer	Cualitativa nominal dicotómica	Si No	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Modo de vida	Se refiere a si ha cambiado su estilo de vida como consecuencia	Cualitativa nominal dicotómica	Sí No	Frecuencias absolutas. Porcentajes

	de la caída			
Momento del día	Se refiere al horario del día en que ocurrió la caída	Cualitativa nominal politómica	Mañana Tarde Noche Madrugada	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Motivo de la caída	Se refiere a la causa por la que ocurrió la caída	Cualitativa nominal politómica	Tropezó Mareo Resbalón Desequilibrio Fallo en las rodillas Debilidad súbita Aparentemente accidental Producida por terceros No lo recuerda Otros(precisar)	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Modo de la caída	Se refiere a la forma de caer	Cualitativa nominal politómica	Sí: si cayó a lo largo No: si no cayó a lo largo De la cama	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Duración en el suelo	Se refiere al tiempo que permaneció en el piso después de caer	Cuantitativa continua	Se levantó inmediatamente Unos minutos Menos de 1 hora Más de 1 hora	Frecuencias absolutas. Porcentajes

			Más de 12 horas No recuerda	
Levantarse	Se refiere a si pudo incorporarse del suelo	Cualitativa nominal politémica	Si, solo Si, con ayuda No	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Lugar de la caída	Se refiere al sitio donde ocurrió la caída	Cualitativa nominal politémica	Domicilio En un lugar público En la calle No lo recuerda	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Lugar del domicilio	Se refiere al sitio de la vivienda donde ha caído	Cualitativa nominal politémica	Cocina Baño Terraza Escaleras Dormitorio Sala Otros	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Percepción del lugar	Se refiere a si el sitio donde ocurrió la caída era conocido	Cualitativa nominal politémica	Conocido No conocido No lo recuerda	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Iluminación del lugar	Se refiere a la calidad de luz o claridad del sitio donde ocurrió la	Cualitativa nominal politémica	Bien iluminado Mal iluminado Excesivamente	Frecuencias absolutas. Porcentajes

	caída		iluminado No lo recuerda	
Condiciones meteorológicas	Se refiere al estado climático el día y lugar donde ocurrió la caída	Cualitativa nominal politómica	Lluvia Viento Muy soleado Ninguno de los anteriores	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Obstáculo	Se refiere a si había algún objeto capaz de favorecer la caída	Cualitativa nominal politómica	Si, objeto antiguo No No lo recuerda Objeto reciente	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Condiciones del suelo	Se refiere a las características del piso donde ocurrió la caída	Cualitativa nominal politómica	Liso Resbaladizo Irregular Pendiente Escaleras Ninguno anterior	Frecuencias absolutas. Porcentajes
Uso de calzado	Se refiere al tipo de zapato que tenía puesto en el momento de caer	Cualitativa nominal politómica	Descalzo Zapatillas Zapatos Otro(precisar) No recuerda	Frecuencias absolutas. Porcentajes

Consecuencias inmediatas de la caída	Se refiere a las consecuencias de la caída en el momento o poco tiempo después	Cualitativa nominal politómica	Contusión Hematomas Fracturas Heridas superficiales Heridas profundas Traumatismo craneal Acudió al centro médico Hospitalización	Frecuencias absolutas. Porcentajes
--------------------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------------

Recogida de datos y procesamiento de información:

Para recolectar los datos de cada paciente se utilizaron la entrevista cara a cara estandarizada (Anexo 2) y una guía de observación diseñada para el estudio (Anexo 3); se aplicaron instrumentos de evaluación como el Cuestionario FRAIL y el Cuestionario de la OMS para el estudio de las Caídas en el anciano modificado, ya validados internacionalmente y se utilizaron técnicas de Estadística Descriptiva para el cálculo de las frecuencias absolutas, porcentajes, media aritmética y desviación estándar. Los datos recogidos se procesaron en Microsoft Excel 2010 utilizando el paquete estadístico EPIDAT 4.1. sobre Windows 8 y los resultados se presentaron en tablas para su mejor comprensión.

Consideraciones éticas:

La investigación se realizó cumpliendo con lo establecido por el Código Internacional de Ética Médica (enmendado por la 35 Asamblea Médica Mundial de Venecia, Octubre 1983), abarcó por tanto los cuatro principios éticos básicos: el respeto a las personas, la

beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Se tuvieron en cuenta además los Códigos Internacionales de Ética de la Investigación como el Código de Núremberg (Tribunal Internacional de Núremberg, 1947) y la Declaración de Helsinki (18 Asamblea Médica Mundial de Helsinki, 1964, 1975, 1983, 1989), teniendo como premisas el respeto al anonimato del paciente, a la autonomía y autodeterminación, se le entregó al paciente una hoja de información acerca de la investigación y se cumplió con el consentimiento informado quedando explícito el compromiso o no de participar en el estudio, así como se le explicó al paciente sus derechos y deberes durante la investigación. Los resultados de la investigación fueron usados solo con fines investigativos. Todo el personal que participó en la investigación está legalmente calificado para brindar el servicio de salud que le ocupa y para ofrecer la información con relación al mismo que el paciente necesite. Se trataron a todas las personas por igual independientemente de su condición física, económica, social o cultural. Siempre se tuvo en cuenta incrementar los beneficios y disminuir los daños.

Todos los pacientes firmaron el modelo de consentimiento informado (Anexo 1).

RESULTADOS:

En este estudio se incluyeron 52 pacientes que cumplieron los criterios de selección, su distribución según su edad y sexo se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de los adultos mayores atendiendo a su edad y sexo. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Grupo de Edades	Masculino		Femenino		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
60-74 años	11	21,3	16	30,8	27	51,9
75-89 años.	10	19,2	12	23,1	22	42,3
90 años y más.	1	1,9	2	3,8	3	5,8
Total.	22	42,3	30	57,7	52	100,0
Media +/-DE	74,2 +/- 9,9		74,7 +/- 8,5		74,5+/- 9,0	
	$X^2= 12,2$ $p=0,026$					

La tabla 1 muestra la distribución de los pacientes atendiendo a los grupos de edades y el sexo. Predominó el sexo femenino 57,7%; dentro de este el grupo de edades 60-74 años fue el más frecuente 30,8%. De manera global predominó este grupo de edad 51,9%. En el sexo femenino la media de edades fue de 74,7 +/-8,5 años, en el masculino 74,2 +/-9,9 años y en el total 74,5+/-9,0 años. En ambos grupos la muestra se distribuyó de manera independiente, con diferencias significativas.

Tabla 2. Distribución de los pacientes atendiendo a su color de piel. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Color aparente de la piel.	No.	%
Blanco	25	48,1
Mestizo	10	19,2
Negro	17	32,7
Total	52	100,0

La tabla 2 muestra la distribución de los pacientes atendiendo al color de piel. Hubo ligero predominio de pacientes de color blanco 48,1%.

Tabla 3. Distribución de los pacientes atendiendo a ocupación anterior y ocupación actual. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Ocupación	Ocupación anterior		Ocupación actual.	
	No.	%	No.	%
Ama de casa.	9	17,3	9	17,3
Jubilado	6	11,5	31	59,6
Trabajador.	37	71,2	12	23,1
Total	52	100,0	52	100,0

La tabla 3 muestra la distribución de los pacientes atendiendo a su ocupación anterior y la ocupación actual; el 71,2 % del total estaban vinculados al trabajo, mientras el 59,6% ahora son jubilados.

Tabla 4. Distribución de los pacientes atendiendo a su estado civil. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Estado Civil	No.	%
Casado	12	23,1
Divorciado.	11	21,2
Unión libre	5	9,6
Viudo	20	38,5
Soltero.	4	7,7
Total	52	100,0

La tabla 4 muestra la distribución de los pacientes atendiendo al estado civil, predominaron los pacientes con estado civil viudo 38,5%.

Tabla 5. Distribución de los pacientes según su nivel de escolaridad. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Nivel de escolaridad	No.	%
Sin estudios (sabe leer y escribir)	4	7,7
Primaria.	10	19,2

Secundaria.	21	40,4
Preuniversitario/ Técnico Medio.	11	21,2
Universitario.	6	11,5
Total	52	100,0

La tabla 5 muestra la distribución de los pacientes atendiendo a su nivel de escolaridad; predominaron los pacientes con nivel correspondiente a la secundaria básica 40,4%.

Tabla 6. Distribución de los pacientes atendiendo a la convivencia. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Convivencia.	No.	%
Acompañado/a	39	75,0
Vive solo.	13	25,0
Total	52	100,0

La tabla 6 muestra la distribución de los pacientes atendiendo a su convivencia, el 75,0% de los pacientes viven acompañados, en contraste el 25,0% que viven solos.

Tabla 7. Distribución de los pacientes según estado de salud previo. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Estado de salud previo.	No.	%
Bajo peso	11	21,2

Valoración nutricional.	Normopeso	24	46,2
	Sobrepeso	11	21,2
	Obeso.	6	11,5
Pluripatología.	SÍ	28	53,8
	NO	24	46,2
Polifarmacia.	SÍ	22	42,3
	NO	30	57,7
Fragilidad	Frágil	4	7,7
	Pre-frágil	7	13,5
	No frágil	41	78,8
Practica de ejercicios físicos.	SÍ	7	13,5
	NO	45	86,5
Déficit auditivo.	SÍ	17	32,7
	NO	35	67,3
Déficit visual.	SÍ	30	57,7
	NO	22	42,3

La tabla 7 muestra la distribución de los pacientes atendiendo a su estado de salud previo, atendiendo a la valoración nutricional predominaron los pacientes normopeso

46,2%; el 53,8% sufre de pluripatologías; el 57,7% no tenía antecedentes de polifarmacia; atendiendo a la fragilidad el 78,8% se clasifican como No frágiles; el 86,5% no practica ejercicios físicos, el 67,3% no tiene defectos en la audición y el 57,7% presentó algún tipo de deficiencia visual.

Tabla 8. Distribución de los pacientes atendiendo a sus antecedentes de enfermedad. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Enfermedades.	No.	%
Hipertensión arterial.	28	53,4
Artrosis.	12	23,1
Diabetes Mellitus.	26	50,0
Cardiopatía isquémica.	19	36,5
EPOC	6	11,5
Enfermedades del tiroides.	9	17,3
Neoplasias.	5	9,6
No documentado.	6	11,5

La tabla 8 muestra la distribución de pacientes atendiendo a los antecedentes de enfermedad, la hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuente 50,3%, seguido de la Diabetes Mellitus 50,0%.

Tabla 9. Distribución de los pacientes atendiendo a equilibrio estático, equilibrio dinámico y fuerza muscular. Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Variables		No.	%
Equilibrio estático.	≤ 4 segundos.	28	53,8
	>4 segundos.	24	46,2
Equilibrio dinámico.	≤10 segundos.	14	26,9
	10-20 segundos.	19	36,5
	20-30 segundos.	8	15,4
	≥30 segundos.	11	21,2
Fuerza muscular del miembro inferior.	< 10 repeticiones.	30	57,7
	10-32 repeticiones	21	40,4
	>32 repeticiones.	1	1,9

Fuente: Guía de observación.

La tabla 9 muestra la distribución de los pacientes atendiendo a la evaluación de las variables que miden el equilibrio estático y dinámico; atendiendo al primero predominaron los pacientes con una durabilidad menor o igual a 4 segundos 53,8%; mientras que atendiendo al segundo el 36,5 % los pacientes necesitaban entre 10-20 segundos para realizar la actividad. Finalmente, el 57,7% del total realizó menos de 10 repeticiones a la hora de evaluar la fuerza muscular de los miembros inferiores.

Tabla 10. Distribución de los pacientes atendiendo a las características de las caídas (n=32). Consultorios 9 y 10. Policlínico Mantilla 2020-2022.

Características de las caídas.		No.	%
Antecedentes de	SI.	32	61,5

caídas.	NO.	20	38,5
Miedo a caer.	SI	24	75
	NO	8	25
Motivo.	Sin motivo aparente.	1	3,1
	Debilidad aparente.	2	6,3
	Alteración del equilibrio.	4	12,5
	Fallo de rodillas.	2	6,3
	Resbalón.	11	34,4
	Tropezos.	12	37,5
Levantarse.	Por sí solo.	6	18,8
	Con ayuda.	26	81,3
Lugar	Domicilio.	15	46,9
	Vía pública.	17	53,1
Iluminación.	Buena.	4	12,5
	Mala.	28	87,5
Condiciones del	Escaleras.	3	9,4
	Irregular.	10	31,3

terreno.	Liso.	15	46,9
	Resbaladizo.	4	12,5
Tipo de calzado.	Descalzo	2	6,3
	Zapatillas.	10	31,3
	Chancletas.	20	62,5
Consecuencias.	Fracturas.	4	12,5
	Hematomas.	28	87,5
	Contusiones.	27	84,4
	Heridas superficiales.	7	21,9

La tabla 10 muestra la distribución de pacientes atendiendo a las características principales de las caídas; en el 61,5 % del total de pacientes se recoge antecedentes de algún tipo de caída; el 75% tiene miedo a volver a caer; en el 37,5% el motivo fue por tropiezos; el 81,3% requirió ayuda para poder levantarse; en el 53,1 % de las caídas ocurrió en algún lugar público; el 46,9% del total ocurrió en terrenos con características lisas y en el 62,5% usaban como calzado las chancletas. Las principales complicaciones inmediatas fueron 87,5 % hematomas; 84, 4% contusiones; 21,9% heridas superficiales y 12,5% fracturas.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:

Los estudios demográficos en Cuba muestran una clara tendencia a la disminución de la tasa de natalidad, paralelamente a un aumento de la esperanza de vida general.

De acuerdo con el censo de población y viviendas realizado en 2000, un 17% de la población general tiene 60 años a más. Según trabajos de proyección de crecimiento poblacional, este grupo de edad se incrementará en un 12% para el año 2025.¹⁷

Dentro de esta realidad, una adecuada evaluación del paciente adulto mayor, debe considerar un enfoque integral del paciente, considerando aspectos físicos psíquicos y sociales, y remarcar el rol preventivo como una prioridad sobre el rol organicista-reparativo que con frecuencia se utiliza.¹⁷

El problema de las caídas en los adultos mayores engloba toda una compleja situación, teniendo sus propios factores de riesgo, consecuencias físicas en términos de morbilidad, e incluso mortalidad. Esas complicaciones de las caídas no solamente son físicas sino psicológicas, sociales y económicas.¹⁸

En el presente estudio encontramos un predominio del sexo femenino, en relación al sexo masculino, la edad media estaba comprendida para ambos sexos en la 8va década de la vida, predominó el color blanco de la piel y de ocupación jubilados. Lo anterior se puede explicar dada las características sociodemográficas de Cuba y la población objeto de estudio de esta investigación, donde tenemos mayor cantidad de mujeres que hombres, su ocupación se corresponde con las características del código vigente del trabajo donde la edad de jubilación para este sexo es sobre los 60 años y en el caso de los hombres a los 65 años. Tal resultado puede ser atribuido a las múltiples tareas que las mujeres realizan en el domicilio, llevándolas a tener mayor propensión para sufrir lesiones por las caídas. En tanto, esta frecuencia aún no está clara en los estudios, considerando las diferentes metodologías y los distintos instrumentos de evaluación.

Diferentes revisiones sobre esta temática aportan datos contradictorios en cuanto a la

mayor frecuencia de presentación de las caídas en el anciano, Tinelli M.¹⁸ y otros autores apoyan que es más frecuente en el sexo femenino quien se le atribuye mayor riesgo de osteoporosis y mayor incidencia de daño articular asociado al declive estrogénico con el climaterio, pero en lo que si todos están de acuerdo es que el riesgo de sufrir una caída es exponencial a la edad y en ella intervienen múltiples factores como el estado físico previo, la práctica de ejercicios físicos durante la juventud y los problemas de los órganos de los sentidos asociados al envejecimiento. No encontrando asociación causa efecto asociado al color de la piel y a la ocupación, no obstante, el mantenerse activo laboralmente pudiera jugar un papel protector en la salud del sistema osteomuscular.

Algunos autores como Tinelli M.¹⁹⁻²⁰ en diferentes estudios sobre el tema informan que el riesgo de caída viene aparejado al envejecimiento, con un pico máximo de incidencia en la 7ma-8va década de la vida y fueron más frecuentes en el sexo femenino, y su origen es multifactorial. Otro estudio publicado por el propio autor, esta vez relacionado con el riesgo de secuelas, reporta que una incidencia de caídas se produjo en la 7ma década de vida, en igual sexo y reporta mayores complicaciones en edades más avanzadas. Los datos anteriores coinciden con los resultados de esta investigación.

Estudios que conciernen a la posible asociación entre riesgo de caer y el estado civil son pocos, al igual a los que relacionan esta entidad con el nivel de escolaridad y la convivencia, se considera que ancianos que viven acompañados tienen un menor riesgo de caer producto a que los otros familiares miembros del núcleo familiar pueden asumir la realización de actividades con mayor riesgo de caer, tal como la limpieza, y las tareas fuera del domicilio, aunque repetimos el riesgo de sufrir una caída juegan otros factores muy decisivos que se verán más adelante.

El autor Merino R.²¹ realizó un estudio al respecto sobre el síndrome de caídas en el servicio de geriatría de su hospital, encontrando que más de las dos terceras partes de los ancianos hospitalizados por dicha entidad viven solos, lo cual muestra resultados similares a los encontrados en la siguiente investigación.

Las comorbilidades asociadas en este estudio si bien no son causa per se de sufrir una caída, la evolución de la historia de las mismas puede producir determinadas complicaciones como mayor riesgo de sufrir un ictus y por tanto tener una forma de presentación como una caída.

Evidencia Sattin R.²² informa en su serie que de los ancianos que sufrieron caídas por causas diversas tenían como antecedentes la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, datos similares a los reportados por nosotros; Sundarsky L²³ también muestran resultados similares al estudio anterior y a los nuestros, aunque también reportan en menor frecuencia las deformaciones podálicas y la artrosis.

Valorando el estado de salud de los pacientes en estudio, en cuanto al estado nutricional fue más frecuente los pacientes con normopeso; una alta frecuencia de pluripatologías, al igual que fue frecuente los antecedentes de polifarmacia, también encontramos una baja incidencia de pacientes frágiles y con déficit auditivo y asociado en un alto porcentaje los problemas visuales.

El estado de salud previo en el paciente geriátrico constituye un pilar fundamental en el riesgo de sufrir caídas, se ha demostrado en pacientes con sobrepeso u obesos mayor riesgo de caídas, producto que disminuyen ciertos reflejos centrales asociados a la edad y el sobrepeso conspira contra ello. Otro factor muy subvalorado en el riesgo de sufrir caídas es la polimedicación del anciano, más aún cuando se combinan medicamentos psicofármacos para tratar otras afecciones de la edad como el insomnio y la depresión; la coexistencia de múltiples enfermedades también ha sido estudiado no como causa per se, sino como complicaciones a largo plazo de las mismas (polineuropatías, ECV, etc.), otro factor bien estudiado y documentado son las alteraciones de los órganos de la visión más frecuente asociados a la edad y los trastornos de la audición que va aparejado a trastornos del equilibrio. Todo eso juega un papel crucial para propiciar la caída en el anciano y llegar a ser causas agravantes. Se debe resaltar que el sedentarismo acelera el envejecimiento articular y favorece la atrofia muscular, lo cual también puede constituir un factor importante para la bipedestación, por tanto, el ejercicio físico sigue siendo vital como fuente de salud.²⁴⁻²⁶

Diferentes test que exploran el equilibrio estático y dinámico constituyen herramientas de fácil acceso para la pesquisa de riesgo de caer en el anciano, se ha demostrado que para el equilibrio estático, valores inferiores a los 4 segundos tienen de dos a tres veces mayor riesgo de caer en algún momento de su vida, lo mismo pasa con el equilibrio dinámico el cual está en relación con el inicio de alguna actividad motora, a menor tiempo menor riesgo de sufrir una caída.

Roqueta C.²⁴ informa que para el equilibrio estático menor a 4 segundos el riesgo de caer fue del 12,5% del total de casos, mientras que cuando pasa este valor este puede elevarse hasta el 50%; en cuanto al equilibrio dinámico pacientes con prueba y resultado entre 20-30 segundos el riesgo es del 75% y si sobrepasa los 30 segundos el riesgo de caer es de casi el 100%. Otro estudio Soares C.R.²⁵ evaluó que la fuerza de ambos miembros inferiores concluye un riesgo de caer para personas que no logran hacer más de 10 repeticiones activas del miembro en torno al 67,8% constituyendo un factor de riesgo importante y evaluado con el test de Odds Ratio cercano a 1 con valores de $p < 0,001$, lo cual constituyó un factor de riesgo importante.

En términos generales en esta investigación sobre el acápite de características de las caídas, estas se presentaron en más de la mitad de los pacientes estudiados, y la mayoría de estos tenían miedo a volver a caer, los tropiezos fueron la causa más frecuente, en casi la totalidad de los pacientes necesitaron algún tipo de ayuda para levantarse, en más de la mitad ocurrieron en la vía pública asociados a mala iluminación y pavimento de características lisas, el calzado que utilizaban durante el evento fueron las chancletas y las consecuencias más frecuentes fueron los hematomas y las contusiones.

Entre los factores de riesgo intrínsecos se destacan: uso de varios medicamentos, comorbilidad y problemas como resultado del propio proceso de envejecimiento. En la vejez, la disminución de la fuerza muscular puede alterar el equilibrio de la persona, causando inestabilidad en la marcha. Además, la presencia de enfermedades agudas y crónicas, como la osteoporosis, por ejemplo, sumado el consumo de medicamentos, pueden alterar el estado cognitivo, aumentando el riesgo de caídas.²⁷⁻²⁸

Los factores extrínsecos también son comunes; pueden ser ambientes con poca luz, alfombras sueltas, escaleras sin barandas, pisos resbaladizos, inclemencia del clima (lluvia, piedras, nieve, hielo) o muebles colocados inadecuadamente, propiciando ambientes inseguros y peligrosos para el adulto mayor.²⁸

Es necesario modificar los ambientes domésticos para minimizar los peligros, además de la necesidad de promover la salud, prevenir enfermedades e incapacidades del adulto mayor con el objetivo de disminuir los riesgos de sufrir caídas.²⁸⁻²⁹

Además de las limitaciones físicas como resultado de la caída, el adulto mayor tiene miedo de sufrir una nueva caída. El síndrome del miedo de caer es uno de los principales problemas de su salud y esa condición genera cambios físicos, funcionales, psicológicos y sociales en la vida de esta población, conforme descritos en un estudio americano. Además de estos cambios, en muchos casos, por miedo de volver a caer, los adultos mayores limitan sus actividades cotidianas, como las tareas del día a día, lo que los lleva a la inmovilidad, causando hasta el aislamiento social, la tristeza y la muerte.²⁹⁻³⁰

En estudio realizado en España, desarrollado en 919 adultos mayores de 65 años y más, fue constatado que la prevalencia de miedo de caer fue de 49,4%, siendo mayor en el sexo femenino y con los adultos mayores arriba de 75 años de edad.³⁰

En cuanto al lugar de las caídas, encuentra que estas son más frecuentes en el domicilio y sus alrededores, en tanto que los resultados de esta investigación muestran un predominio extraordinario. Las caídas son una fuente de morbilidad, y aún de mortalidad en el adulto mayor, con el alto costo en servicios de salud que conlleva. Una caída puede ser el primer indicio de una enfermedad no detectada, y caídas repetidas a menudo anuncian una degradación de la salud del paciente. Las caídas pueden ser graves por el traumatismo que comportan, pero también por el miedo a caer que engendran, provocando que el geronte evite actividades esenciales como desplazarse dentro de la casa, bañarse, o vestirse. La caída aparece como un factor de morbilidad importante, aún en ausencia de fractura, lo que se denomina el Síndrome post-caída.³⁰⁻³¹

La prevención, uno de los principales objetivos de la geriatría, encuentran así plena justificación, pues la prevención de las caídas es parte primordial del manejo de los adultos mayores. Quienes se ocupen de ello, deben identificar cuáles son los factores de riesgo predisponentes, y tomar las medidas de prevención adecuadas en cada caso. Las caídas en pacientes que viven en la comunidad y los institucionalizados son tratadas por separado. En este estudio solamente consideramos a los pacientes que residen en la comunidad.³¹

De acuerdo a varios estudios en la comunidad, alrededor de 30% de las personas mayores de 65 años presentan caídas cada año en situaciones debidas a causas intrínsecas como síncope, o extrínsecas como actividades deportivas. Alrededor de la mitad de estas personas tienen múltiples episodios. La frecuencia de las caídas aumenta con la edad, hecho que nosotros también hemos encontrado en nuestro estudio.^{32, 33}

El tipo de injuria de la caída y la consecuencia de una injuria por caída es diferente entre varones y mujeres. En un estudio llevado a cabo entre 1985 y 1987, en Florida, encontró mayor incidencia de fracturas diferentes a las de cráneo en mujeres comparada con varones. Para la mortalidad en hospital, sin embargo, los varones presentaron el doble de mortalidad después de una caída que las mujeres. Una razón para esta mayor mortalidad podría ser que los varones presentan una prevalencia más elevada de otros deterioros, como pobre visión, marcha inestable, y otras condiciones médicas que los predispone a tener caídas con riesgo vital o contribuyendo al fallecimiento una vez ocurrida la caída. Otra razón puede ser que los varones caen de manera diferente o que toman riesgos que los predisponen a caer desde las alturas con injuria craneal fatal. Una razón final puede ser que los varones no acuden al hospital por injurias menores, contrariamente a las mujeres, y tiene un mayor porcentaje de injurias severas que llevan al fallecimiento.³⁴

Se encontró que la mitad de estos eventos ocurren en el hogar. Más del 60% de las caídas con injurias con fractura de cadera acontecidas en el hogar ocurrieron en una persona que ya requería cuidados de enfermería a domicilio. Hubo fallecimientos por

100 caídas con injuria que acudieron por atención médica, lo que no incluye los fallecimientos que ocurrieron después del alta del hospital.^{34, 35}

El estudio de Wild en 125 pacientes mayores de 65 años en Inglaterra reportó una tasa de mortalidad a un año del orden de 26%, comparada a 6% en un grupo control, sin embargo, ninguna de las causas de fallecimiento en quienes cayeron fue reportada como asociada a la caída. Aunque las contusiones y las rozaduras pueden ser graves en el adulto mayor, pues a menudo una lesión en piel frágil puede derivar en una úlcera que probablemente tardará en cicatrizar, y puede llevarles a una pérdida de autonomía.³⁵

Las caídas y las secuelas constituyen un importante problema médico y de salud pública por los fallecimientos, disminución de la capacidad, y aumento de la utilización de servicios de salud. Estudios recientes han mostrado que quienes caen experimentan mayor disminución de actividades de la vida diaria, actividad física y social, restringen su actividad, tienen miedo a caer, etc. ³⁶

La caída es probablemente un marcador de fragilidad en el adulto mayor, y las caídas pueden ser predictores de muerte tanto como las causas.³⁷

CONCLUSIONES:

En esta investigación predominó del sexo femenino, color blanco de la piel, estado civil viudo, jubilado y nivel de escolaridad correspondiente a la secundaria básica.

En el estado de salud previo hubo predominio de pacientes normopeso; con pluripatologías, las enfermedades más frecuentes asociadas fueron la hipertensión arterial y la diabetes mellitus; con baja frecuencia de fragilidad, de problemas auditivos, polifarmacia y de práctica de ejercicios físicos. Se encontró una alta frecuencia de problemas visuales.

En cuanto al equilibrio estático predominaron los pacientes con una durabilidad menor o igual a cuatro segundos; mientras que atendiendo al equilibrio dinámico la mayoría de los pacientes necesitaron entre 10-20 segundos para realizar la actividad. Finalmente, más de la mitad del total de pacientes realizó menos de 10 repeticiones a la hora de evaluar la fuerza muscular de los miembros inferiores.

En cuanto a las características de las caídas fueron muy frecuentes, asociadas a pavimento liso, uso de chancletas, asociadas a tropiezos, mala iluminación y más frecuentes en la vía pública. Las principales consecuencias inmediatas de las caídas fueron los hematomas, contusiones y las heridas superficiales.

Todo parece indicar que los factores clínico epidemiológicos relacionados con las caídas en los adultos mayores no se controlan adecuadamente en los consultorios 9 y 10 del Policlínico Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana, en el período estudiado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hernández Pupo A, Torres Ramírez D, Hernández Pérez EM, Escalona Aguilera JR, Tamayo Velázquez O. Síndromes geriátricos y capacidad funcional y género en adultos mayores de Gibara, 2019. I Jornada Científica Virtual CaliMay 2020 [Internet]. 2020 [citado 10 Ene 2021]; 1(1):1-2. Disponible en: <https://www.calimay2020.sld.cu/index.php/calymay/2020/paper/download/69/57>
2. Herrera Luis LL, Bringas Zumaeta MS. Evaluación de factores asociados a caídas en adultos mayores en un servicio de geriatría de un hospital III-I Lima – Perú: Estudio de casos y controles 2020 [tesis de especialidad]. Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2020.
3. Moreno Aguado LM, Díaz Calzada M, Arteaga Prado Y. Accidentes en el adulto mayor de un consultorio médico. Rev. Ciencias Médicas [Internet]. 2019 [citado 4 Ene 2021]; 23(2): 204-206. Disponible en: <http://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/3808>
4. Lemus Fajardo NM, Linares Cánovas LP, Linares Cánovas LB, Macías Romero LA, Morales Lemus R. Comportamiento de las caídas en adultos mayores ingresados en servicio de Geriatría. Rev. Ciencias Médicas [Internet]. 2019 [citado 22 Dic 2020]; 23(6):957-960. Disponible en: <http://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/4108>
5. Dueñas Villavicencio S, Licea Morales Y, Blanco Barbeito N, Luque León A, Chateloin Santos MA, Nodarse Mata AJ. Síndrome post-caída en adultos mayores operados de fractura de caderas. Acta Médica del Centro [Internet]. 2020 [citado 7 Ene 2021]; 14(3):330-336. Disponible en: <http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/1322/1380>
6. Pérez de Alejo Plaín A, Roque Pérez L, Plaín Pazos C. Las caídas, causa de accidente en el adulto mayor. 16 de Abril [Internet]. 2020 [citado 22 Dic 2020]; 59 (276):1-5. Disponible en: http://www.rev16deabril.sld.cu/index.php/16_4/article/view/705
7. Silva Fhon JR, Partezani Rodríguez R, Miyamurac K, Fuentes Neirad W. Causas y factores asociados a las caídas del adulto mayor. Enferm. Univ [Internet]. 2019 [citado 22 Dic 2020]; 16(1): 32-33. Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632019000100031

8. Ministerio de Salud Pública. Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Anuario Estadístico de Salud 2019 [Internet]. La Habana; 2020 [citado 8 Nov 2020]. Disponible en: <http://files.sld.cu/dne/files/2019/05/Anuario-Electronico-Espa%C3%B1ol-2019-ed-2020.pdf>
9. Ministerio de Salud. Subsecretaría de Salud Pública. División de Prevención y Control de Enfermedades/ Departamento de Ciclo Vital. Actualización manual de geriatría para médicos 2019 [Internet]. Chile; 2019 [citado 10 Ene 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.13_MANUAL-DE-GERIATRIA-PARA-MEDICOS.pdf
10. Valencia A. Síndrome caídas en el adulto mayor: factores de riesgo y prevención. Escuela de medicina [Internet]. 2019 [citado 22 Dic 2020]; 2. Disponible en: <https://medicina.uc.cl/publicacion/sindrome-caidas-adulto-mayor/>
11. Jindal HA, Duggal M, Jamir L, Sharma D, Kankaria A, Rohilla L, et al. Mental health and environmental factors associated with falls in the elderly in North India: A naturalistic community study. Asia J Psychiatr [Internet]. 2019 [citado 24 Feb 2021]; 39:17-21. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30472349/>
12. Mambang Sari CW, Rahayu U, Fauziah N. Overview of falling and risk factors of falling in the elderly in Bandung, West Java, Indonesia. Journal of Critical Reviews [Internet]. 2020 [citado 20 Dic 2020]; 7(19):7777. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/349026776_OVERVIEW_OF_FALLING_AND_RISK_FACTORS_OF_FALLING_IN_THE_ELDERLY_IN_BANDUNG_WEST_JAVA_INDONESIA
13. Rani E. A study to assess the effectiveness of active exercise on fear of fall among elderly population in selected area of Haryana. International Journal Of Pure Medical Research [Internet]. 2020 [citado 20 Dic 2020]; 5(4):13-16. Disponible en: https://www.ijopmr.org/ViewPDF.php?val=April_2020_1589811882_2600424.pdf

14. Atta Saudi R, Nour-Eldein H, Waheed A. Effect of a fall prevention program for elderly persons attending a rural family medicine center, Egypt. *Journal of Public Health* [Internet]. 2019 [citado 24 Feb 2021]; 27(7):1-8. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/326684712_Effect_of_a_fall_prevention_program_for_elderly_persons_attending_a_rural_family_medicine_center_Egypt
15. Wong RM, Chong KC, Law SW, Ho WT, Li J, Chui CS, et al. The effectiveness of exercises on fall and fracture prevention amongst community elderlies: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Orthopaedic Translation* [Internet]. 2020 [citado 27 Dic 2020]; 24:58-65. Disponible en: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2214031X20300735?token=829BCA4C290E8AD37B30C19DBCC1D7ACB8E7E1FD0E2306D2074CF370696C85E0685A0D305F1C74E3DF1996ACF5218DA0>
16. Franklin M, Hunter RM. A modelling-based economic evaluation of primary-care-based fall-risk screening followed by fall-prevention intervention: a cohort-based Markov model stratified by older age groups. *Age and Ageing* [Internet]. 2019 [citado 28 Dic 2022]; 49(1): 57–66. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31711110/>
17. Varela L, Carcelén A, Manrique de Lara G. Estudio comparativo de atención de pacientes mayores y menores de 60 años. *Rev Med Hered* 2022; 3: 60-67.
18. Tinelli M, Baker D, McAvay G et al. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly living in the community. *N Eng J Med* 2017; 331: 821-7.
19. Tinelli M, Speechley M, Ginger S. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. *N Eng J Med* 2018; 319: 1701-7.
20. Tinelli M, Liu W-L, Claus E. Predictors and prognosis of inability to get un after falls among elderly persons. *JAMA* 2013; 269: 65-70.
21. Merino R, Varela L, Manrique de Lara G. Evaluación del paciente geriátrico hospitalizado, orientado por problemas: Estudio prospectivo de 71 casos. *Rev Med Hered* 2019; 3: 51-59.
22. Sattin R, Lambert Huber D, De Vito C. The incidence of fall injury events among the elderly in a defined population. *Am J Epidemiol* 2019; 131: 1028-1037?

23. Sundarsky L. Geriatric: Gait disorders in the elderly. *N Eng J Med* 2019; 322: 1441- 1446.
24. Roqueta C, Vázquez O, de Jaime E, Sánchez C, Pastor M, Conill C, et al. Evolución de la incidencia de caídas en un centro hospitalario de media y larga estancia. *Rev ESP S.L.* 2019; 44(6):331-334.
25. Soares C.R, Coelho M.A. Monitoramento de episódios de quedas em instituicao para idosos. *Rev Elec Enf.* 2018;16(1):28-34.
26. De Oliveira D.C, Yoshie A. Prevalencia de las caídas en adultos mayores residentes en un hogar para ancianos. *Rev Bras Enferm.* 2010; 63(6):991-997.
27. Manrique de Lara G. Evaluación del paciente geriátrico hospitalizado, orientado por problemas: Estudio prospectivo de 71 casos. *Rev Med Hered* 2012; 3: 51-59.
28. Cadijame Guillermo; Montes María de la Luz, Mazadiego María Elena. Asociación del síndrome de temor a caerse, actividades y participación en adultos mayores. *Revista Mexicana de Medicina física y Rehabilitación.* 2013; 25(2): 43-48.
29. Carro Garcia T; Alfaro Hacha A. Caídas en el anciano. *Revisiónes SEMG.* 2021, 582-589.
30. Fraile María Alonso; Narváez Javier; López G. Prevención de caídas en la población geriátrica. 2012, 6ta edición, España. 12: 139-156.
31. Francesc F. Las caídas: un síndrome geriátrico por excelencia. *Revista Española de Geriatria y Gerontología.* 2019; 44 (6), 299-300.
32. Gas H; Marín P; Castro S. Caídas en adultos mayores institucionalizados. *Revista Médica de Chile.* 2018; 131:887-894.
33. Gaudoy-Crego M; Lopez-Sande A; Varela González N. Manejo de Síndrome postcaída en el anciano. Vol 12, Num 1, 2021. 113-119, España.
34. Galvan P; Moreno Castillo Y. El síndrome de caídas y la calidad de vida relacionada con la salud en el adulto mayor. *Archivos en medicina familiar.* Vol 12, Num 1, 2019.
35. Wild G; Marin P; Pereira G. Características de las caídas en el adulto mayor que vive en la comunidad. *Revista médica de Chile.* Vol 129, Num 9, 2021.

36. Pérez Jara J; Enguix-Armada A; Fernández Quintas J. Estudios de la evolución del síndrome del temor a caerse entre pacientes mayores con mareos, caídas y síncope. *Rev Española de Geriatria y Gerontología*. 2015, 40 (12): 3-10.
37. Ramírez Ulate X; Coto Yglesias F. Caídas en la persona adulta mayor. *Tratado de Geriatria y gerontología*. 2018, 404-414. Costa Rica.

ANEXOS

Anexo 1: Consentimiento informado.

El manejo de su información es importante para esta investigación sobre los factores clínico epidemiológicos relacionados con la caída en los adultos mayores pertenecientes a los consultorios 9 y 10 del Policlínico Mantilla en el período 2020 a 2022. Al participar en ella y facilitar el llenado del modelo de recogida de datos, así como la guía de observación, usted debe estar consciente de que éste será utilizado solo con fines científicos y no producirá daño para su integridad física y moral, además de que sus datos personales no aparecerán divulgados y serán estrictamente confidenciales. Si accede a participar en este estudio, por favor firme el presente documento.

Paciente:

Nombres _____

Primer Apellido _____

Segundo Apellido _____

Firma _____ Fecha _____

Médico:

Nombres _____

Primer Apellido _____

Segundo Apellido _____

Firma _____ Fecha _____

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS				
1. Edad(años): <input type="checkbox"/> 60-74 <input type="checkbox"/> 75-89 <input type="checkbox"/> 90 y más				
2. Sexo:		<input type="checkbox"/> Masculino	<input type="checkbox"/> Femenino	
3. Color de piel:		<input type="checkbox"/> Blanca	<input type="checkbox"/> Negra	<input type="checkbox"/> Mestiza
4. Ocupación anterior:		<input type="checkbox"/> Trabajador/a <input type="checkbox"/> Desocupado/a <input type="checkbox"/> Jubilado/a <input type="checkbox"/> Ama de casa		
5. Ocupación actual:		<input type="checkbox"/> Trabajador/a <input type="checkbox"/> Desocupado/a <input type="checkbox"/> Jubilado/a <input type="checkbox"/> Peritado/a <input type="checkbox"/> Ama de casa		
6. Estado civil:		<input type="checkbox"/> Soltero/a	<input type="checkbox"/> Casado/a	<input type="checkbox"/> Unión libre <input type="checkbox"/> Divorciado/a
7. Convivencia:		<input type="checkbox"/> Solo/a		<input type="checkbox"/> Acompañado/a
8. Escolaridad:	<input type="checkbox"/> Analfabeto (no sabe leer ni escribir)		<input type="checkbox"/> Sin estudios (sabe leer y escribir)	<input type="checkbox"/> Primaria
	<input type="checkbox"/> Preuniversitario		<input type="checkbox"/> Técnico Medio	<input type="checkbox"/> Universitario
		<input type="checkbox"/> Secundaria		

VARIABLES RELACIONADAS CON EL ESTADO DE SALUD PREVIO				
1. Valoración Nutricional:		<input type="checkbox"/> Bajopeso	<input type="checkbox"/> Normopeso	<input type="checkbox"/> Sobrepeso
		<input type="checkbox"/> Obeso		
2. Pluripatología (presencia ≥ 2 enfermedades crónicas): ¿cuáles?				<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3. Polifarmacia (consumo >3 medicamentos):				<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

4. Fragilidad: (cuestionario FRAIL)	Si	No
F- fatiga ¿Está usted cansado?		
R- resistencia ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras?		
A- aerobic ¿Es incapaz de caminar una cuadra?		
I- illnesses ¿Tiene más de cinco enfermedades?		
L- loss of weight ¿Ha perdido más de 5% de su peso en los		

últimos seis meses?		
---------------------	--	--

- Frágiles si presentan tres o más criterios de fragilidad
- Pre-frágiles si cumplieran uno o dos criterios
- No frágiles cuando no presentaran ninguno de ellos.

5. Capacidad de audición

- Normal, aunque para ello use prótesis.
- Dificultad para oír, sin limitar sus AVD.
- Dificultad para oír, con algunas limitaciones en la comunicación.
- Severos problemas de audición, que limitan su comunicación.
- Sordo o aislado por la falta de audición.

6. Capacidad de visión

- Visión normal, aunque use lentes.
- Dificultad para ver, sin limitar sus AVD.
- Dificultad para ver que limita sus AVD.
- Problemas de la visión, que obligan a depender de otra persona.

7. Práctica de ejercicios físicos:

Si No

VARIABLES RELACIONADAS CON LA CAÍDAS

1. ¿Ha caído en el último año?	<input type="checkbox"/> Si	¿cuántas veces? _____	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No recuerda						
2. ¿Tiene usted miedo a caer o a volver a caer?			<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No						
3. ¿Ha dejado por eso de realizar alguna actividad?			<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No						
4. ¿Ha cambiado su modo de vida como consecuencia de la caída?			<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No						
5. Momento del día	<input type="checkbox"/> Mañana	<input type="checkbox"/> Tarde	<input type="checkbox"/> Noche	<input type="checkbox"/> Madrugada						
6. Motivo de la caída	<input type="checkbox"/> 1.	<input type="checkbox"/> 2.	<input type="checkbox"/> 3.	<input type="checkbox"/> 4.	<input type="checkbox"/> 5.	<input type="checkbox"/> 6.	<input type="checkbox"/> 7.	<input type="checkbox"/> 8.	<input type="checkbox"/> 9.	<input type="checkbox"/> 10.
7. Modo ¿Cayó a lo largo?	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> De la cama					

8. ¿Cuánto tiempo permaneció en el suelo?	<input type="checkbox"/> Se levantó inmediatamente	<input type="checkbox"/> Unos minutos	<input type="checkbox"/> Menos de 1 hora		
	<input type="checkbox"/> Más de 1 hora	<input type="checkbox"/> Más de 12 hora	<input type="checkbox"/> No recuerda		
9. ¿Pudo levantarse?	<input type="checkbox"/> Si, solo	<input type="checkbox"/> Si, con ayuda	<input type="checkbox"/> No		
10. Lugar de la caída	<input type="checkbox"/> Domicilio	<input type="checkbox"/> En un lugar público	<input type="checkbox"/> En la calle	<input type="checkbox"/> No lo recuerda	
11. ¿En el domicilio, donde ha caído?	<input type="checkbox"/> Cocina	<input type="checkbox"/> Baño	<input type="checkbox"/> Terraza	<input type="checkbox"/> Escaleras	
	<input type="checkbox"/> Dormitorio	<input type="checkbox"/> Sala	<input type="checkbox"/> Otros		
12. Percepción del lugar	<input type="checkbox"/> Conocido	<input type="checkbox"/> No conocido	<input type="checkbox"/> No lo recuerda		
13. Iluminación del lugar	<input type="checkbox"/> Bien iluminado	<input type="checkbox"/> Mal iluminado	<input type="checkbox"/> Excesivamente iluminado	<input type="checkbox"/> No lo recuerda	
14. Condiciones meteorológicas	<input type="checkbox"/> Lluvia	<input type="checkbox"/> Viento	<input type="checkbox"/> Muy soleado	<input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores	
15. ¿Había algún objeto capaz de favorecer la caída?	<input type="checkbox"/> Si, objeto antiguo	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No lo recuerda	<input type="checkbox"/> Objeto reciente	
16. Condiciones del suelo	<input type="checkbox"/> Liso	<input type="checkbox"/> Resbaladizo	<input type="checkbox"/> Irregular		
	<input type="checkbox"/> Pendiente	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Ninguno		
17. Tipo de calzado	<input type="checkbox"/> Descalzo	<input type="checkbox"/> Zapatillas	<input type="checkbox"/> Zapatos	<input type="checkbox"/> Otro (precisar)	<input type="checkbox"/> No recuerda
18. Consecuencias inmediatas de la caída	<input type="checkbox"/> Contusión, hematomas	<input type="checkbox"/> Fracturas ¿Cuáles?	<input type="checkbox"/> Heridas superficiales	<input type="checkbox"/> Heridas profundas	
	<input type="checkbox"/> Traumatismo craneal	<input type="checkbox"/> Acudió al centro médico	<input type="checkbox"/> Hospitalización		

Pregunta 6: 1. Tropezio 2. Mareo 3. Resbalón 4. Desequilibrio 5. Fallo en las rodillas 6. Debilidad súbita 7. Aparentemente accidental 8. Producida por terceros 9. No lo recuerda 10. Otros (precisar)

Anexo 3: Guía de observación

VARIABLES RELACIONADAS CON EL EQUILIBRIO Y FUERZA DEL MIEMBRO INFERIOR

1. Equilibrio estático (Test monopodal)	Resultado
La participante se colocará en bipedestación con las manos en las caderas. Debe permanecer apoyada sobre la planta del pie de la extremidad a valorar. El otro pie se situará detrás de la pierna a valorar con el empeine apoyado sobre el talón de Aquiles. Se efectuará un intento con cada pie, anotando el tiempo que se consiga mantener esta posición en la mejor de los dos intentos. El tiempo máximo será de 60 segundos.	≤4 seg: bajo
	>4 seg: normal
2. Equilibrio dinámico (Test Timed up and go)	Resultado
Se situará una silla estándar (44 cm) y un cono a 2,44 metros. El sujeto se sentará en el medio de la silla con la espalda recta. Una pierna permanecerá ligeramente adelantada respecto a la otra y el tronco estará ligeramente inclinado hacia delante. A la señal del investigador, la participante se levantará, e irá andando lo más rápido posible, pero sin correr, a darle la vuelta al cono y volverá a sentarse. Se medirá el tiempo que se tarda en hacer el test.	<input type="checkbox"/> ≤ 10seg Normal
	<input type="checkbox"/>]10,20] seg Fragilidad
	<input type="checkbox"/>]20,30] seg Riesgo de caídas
	<input type="checkbox"/> > 30seg Alto riesgo de caídas
3. Evaluación de fuerza del miembro inferior (Levántate y siéntate)	Resultado
La participante se situará sentada en el medio de una silla tamaño estándar (44 cm de altura) situada contra la pared, con los pies apoyados en el suelo y los brazos cruzados y pegados al pecho. A la señal de «ya» debe levantarse completamente y volver a la posición inicial el mayor número de veces posible en 30 segundos. Si al finalizar el ejercicio se ha completado la mitad o más del movimiento (levantarse y sentarse) se contabilizará. Se realizará un único intento.	<input type="checkbox"/> < 10 repeticiones (poca fuerza)
	<input type="checkbox"/> [10,32] repeticiones (fuerza normal)
	<input type="checkbox"/> > 32 repeticiones (muy fuerte)